

Komunikazio zientifiko arduratsurako manifestua

Gutenberg campusa

Bakea indarkeriarik eza baino askoz gehiago da. Nazio Batuen arabera, pobreziak, arrazakeriak, ingurumen-hondamendiek, demokraziarik ezak eta giza eskubideen urraketak ere arriskuan jartzen dute bakea.

Komunikazio zientifikoaren zabalketa laguntzen ari al da zientziaren demokratizazioa eta arazo horien kontzientzia eskuratzen? Zer egin dezakegu zientzia komunikatzen aritzen garenok gure lanarekin bakean aktiboki laguntzeko? Gutenberg-CosmoCaixa 2022 Campusaren harreraren pean, komunikazio zientifikoaren munduko parte garen profesional talde batek honako manifestu hau idatzi dugu:

Behean sinatzen dugunok ekintzarako deia egiten dugu, bai hitz egiten ari garen ikerketak, bai horiek komunikatzeko moduak honako premisa hauek betetzen dituztela eta haiekin konprometitzen garela ziurtatzeko:

1. Gizartea hobetzen laguntzen duena.
2. Kaltetutako pertsonak barne hartzen dituen (ahotsa ematen die, prozesuan inplikatzeko eta erabakitzen uzten die).
3. Behartsuenei, batez ere pobreenei, zerbitzatzen duena.
4. Demokratikoa den eta demokrazia sustatzen duena.
5. Ingurumena errespetatzen eta babesten saiatzen dena.
6. Giza eskubideak defendatzen dituen.
7. Bakea lortzeko modu eraginkorrean lan egiten duena.
8. Interes-gatazkarik ez duena edo argi eta garbi deklaratzeko dituen.
9. Bere balizko aplikazioen erabilera okerra saihesten (edo salatzen) saiatzen diren neurriak hartzen dituen.
10. Indarkeria edozein formatan bultzatzen ez duten hizkuntza eta baliabide bisualak erabiltzen dituen.
11. Ikerketaren etorkizuneko inpaktu potentzialen eta izan ditzakeen aplikazioei buruz ahalik eta ebidentzia gehienekin informatzen duena
12. Pertsona guztiak kontuan hartzen dituen.

Manifestuarekin bat egin dezakezu [formulario](#) hau betez

Behean sinatzen dugunok, horrela, balio horiekin konprometitutako zientzia eta zientzia komunikazioaren alde irmoki lan egiteko konpromisoa hartzen dugu.

Sinatzaileen zerrenda

Esther Sánchez García, zientzia-komunikatzailea

Óscar Menéndez, komunikatzaile zientifikoa

Gema Revuelta, UPF Zientzia, Komunikazio eta Gizartearen Ikasketa Zentroko (CCS-UPF) zuzendaria

Simón Perera, ProtoQSAR / Biologia Ebolutiboaren Institutua

Anna May Masnou, ICMA-B-CSIC komunikatzailea eta dibulgazio arduraduna eta ACCCko presidenteordea

Javier Armentia, Iruñeko Planetarioko zuzendaria

Estibaliz Urarte Rodríguez, komunikatzaile zientifikoa, Fundació Sant Joan de Déu, UICeko irakaslea, ACCCko idazkari nagusia

Laura Ferrando González, komunikatzaile zientifikoa komunikatzaile zientifikoa, CSIC Kultura Zientifikoa (eszedentzian)

Ángela Monasor, farmazialaria eta komunikatzaile zientifikoa, FECYT

Alberto Nájera, Gaztela-Mantxako Unibertsitateko UCC+I

Joana Magalhães, ikertzaile eta zuzendari zientifikoa Science for Change, AGCCCT kidea, AMIT-Gal idazkaria

Daniela Díez, Komunikatzaile Zientifikoa, Simbiosis Agentziaren zuzendaria eta sortzailekidea

Francisco Castejón, lan-utzialdian dagoen ikertzailea, CIEMAT

Ma. Paulina Naranjo Peñaherrera, komunikatzaile zientifikoa, CCS-UPF

Carolina Llorente, CCS-UPF koordinatzailea

Manifestu honi buruz

Manifestu honen egiletza banan-banan prestatu eta sinatu duten pertsoneri dagokie erabat.

Manifestu honen hazia [Gutenberg-CosmoCaixa Campusaren](#) 2022ko edizioa izan zen. Campusa, 2010az geroztik, Espainiako lurraldean beren jarduera nagusiki burutzen duten zientziaren komunikazio publikoko ehunka profesional elkartzen diren urtero topaketa bat da. Ekitaldia Pompeu Fabra Unibertsitateko Zientzia, Komunikazioaren eta Gizartearen Ikasketa Zentroak (CCS-UPF), UPF-Bartzelonako Zuzendaritza Eskolak (UPF-BSM) eta “laCaixa” Fundazioak elkarlanean antolatu dute. Campusak, halaber, Komunikazio Zientifikorako Kataluniako Elkartearen (ACCC), Komunikazio Zientifikoaren Espainiako Elkartearen (AEC2) eta Zientzia eta Teknologiaren Espainiako Fundazioaren (FECYT) lankidetzatu du.